

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQRISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQRISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIYAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
О'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT KOMPANIYALARIDA REKLAMA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO- AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Khakimov Bekzod Ilhomjonovich

VATAN universiteti

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası magistranti

E-mail: bubeko84@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasida kripto-aktivlar aylanishini rivojlantirish hamda bozor munosabatlari takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari tahlil qilingan. Xususan, kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan integratsiyalash, institutsional infratuzilmani liberallashtirish, real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish (RWA) hamda raqamli moliyaviy munosabatlarda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash masalalari o‘rganilgan. Shuningdek, P2P kripto-aylanmani rasmiy va shaffof platformalar orqali rivojlantirish, AML/CFT mexanizmlarini takomillashtirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy-huquqiy asoslari yuzasidan mualliflik takliflari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kripto-aktivlar, tokenizatsiya, blokcheyn, kapital bozori, raqamli iqtisodiyot, P2P aylanish, AML/CFT, virtual aktivlar, investitsiya muhiti, iqtisodiy xavfsizlik.

Abstract. This scientific article examines the priority directions for developing crypto-asset circulation and improving market relations in the Republic of Uzbekistan. In particular, the study analyzes the integration of the crypto-asset market with the national capital market, the liberalization of institutional infrastructure, the tokenization of real-world assets (RWA), and the provision of economic security in digital financial relations. The article also develops authorial proposals aimed at developing P2P crypto circulation through official and transparent platforms, improving AML/CFT mechanisms, and attracting foreign investment into the digital economy.

Key words: crypto-assets, tokenization, blockchain, capital market, digital economy, P2P circulation, AML/CFT, virtual assets, investment environment, economic security.

Аннотация. В данной научной статье исследуются приоритетные направления развития оборота криптоактивов и совершенствования рыночных отношений в Республике Узбекистан. Особое внимание уделено вопросам интеграции рынка криптоактивов с национальным рынком капитала, либерализации институциональной инфраструктуры, токенизации реальных активов (RWA), а также обеспечению экономической безопасности в цифровых финансовых отношениях. Кроме того, разработаны авторские предложения по развитию P2P-оборота криптоактивов через официальные и прозрачные платформы, совершенствованию механизмов AML/CFT и привлечению иностранных инвестиций в цифровую экономику.

Ключевые слова: криптоактивы, токенизация, блокчейн, рынок капитала, цифровая экономика, P2P-оборот, AML/CFT, виртуальные активы, инвестиционная среда, экономическая безопасность.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy munosabatlarning yangi shakllarini vujudga keltirmoqda. Xususan, blokcheyn texnologiyasi asosida shakllangan kripto-aktivlar bozori so‘nggi yillarda global moliya tizimining ajralmas elementlaridan biriga aylanmoqda. Bugungi kunda kriptoalyutalar,

tokenlashtirilgan aktivlar hamda raqamli moliyaviy instrumentlar nafaqat investitsiya vositasi, balki xalqaro hisob-kitoblar, kapital aylanishi va innovatsion iqtisodiy rivojlanishning muhim drayveri sifatida ham namoyon bo'lmoqda. 2025-yil holatiga ko'ra, global kripto-aktivlar bozori kapitalizatsiyasi bir necha trillion AQSH dollaridan oshgani mazkur sohaning jahon moliya tizimidagi strategik ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) va Jahon banki ekspertlari tomonidan ham raqamli aktivlar bozori global moliya tizimining yangi segmentlaridan biri sifatida baholanmoqda. Natijada ko'plab davlatlar kripto-aktivlar muomalasini huquqiy va iqtisodiy jihatdan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va virtual aktivlar xizmatlari provayderlari faoliyatini tartibga solishga qaratilgan normativ-huquqiy baza bosqichma-bosqich shakllantirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 17-apreldagi PQ-143-son "Qoraqalpog'iston Respublikasida maxsus mayning zonasini tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori [1], 2026-yil 30-martdagi PF-48-son "Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish to'g'risida"gi farmoni [3] hamda 2026-yil 28-fevralda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan 3380-2-son hujjat [4] asosida kripto-aktivlar aylanmasi, mayning faoliyati, barqaror tokenlar muomalasi va virtual aktivlar xizmatlari provayderlarini litsenziyalash tizimining zamonaviy huquqiy asoslari yanada takomillashtirildi. Shuningdek, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi [2] doirasida blokcheyn texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish va innovatsion muhitni qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Shu bilan birga, kripto-aktivlar bozorining jadal rivojlanishi mazkur sohada iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, P2P operatsiyalarni rasmiy va shaffof moliyaviy muhitga yo'naltirish, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda milliy kapital bozori bilan integratsiyalash kabi dolzarb masalalarni yuzaga keltirmoqda.

Ayniqsa, jahon amaliyotida real world assets (RWA) tokenizatsiyasi, raqamli obligatsiyalar, markazlashmagan moliya (DeFi) hamda raqamli investitsiya platformalarining ommalashuvi an'anaviy iqtisodiy munosabatlarga yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Bu esa O'zbekistonda ham kripto-aktivlar aylanishini zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, sohada institutsional liberallashtirishni kuchaytirish, bozor mexanizmlarini optimallashtirish hamda xalqaro standartlarga mos iqtisodiy modellarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, O'zbekistonda kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan integratsiyalash hamda real aktivlarni tokenizatsiya qilishning iqtisodiy mexanizmlari yanada chuqur ilmiy tadqiq etishni talab qiladi.

Mazkur ilmiy maqolaning maqsadi O'zbekiston Respublikasida kripto-aktivlar aylanishini rivojlantirish hamda bozor munosabatlarini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan integratsiyalash, real aktivlarni tokenizatsiya qilish, raqamli moliyaviy munosabatlarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash hamda norasmiy P2P kripto-aylanmalarni huquqiy maydonga integratsiya qilishning iqtisodiy-huquqiy mexanizmlari yuzasidan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar ulushining ortib borishi natijasida kripto-aktivlar va blokcheyn texnologiyalarini ilmiy jihatdan tadqiq etishga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada kuchaydi. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda kripto-aktivlar zamonaviy moliya tizimining yangi institutsional elementi sifatida talqin qilinib, ularning kapital bozori, investitsion muhit hamda raqamli iqtisodiyot rivojiga ta'siri keng o'rganilmoqda. Tadqiqotlarning aksariyatida kripto-aktivlar markazlashmagan moliyaviy instrument, alternativ investitsiya vositasi hamda innovatsion to'lov mexanizmi sifatida baholanadi. Shu bilan birga, bozordagi yuqori volatillik, anonim tranzaksiyalar va transchegaraviy operatsiyalar mazkur sohani tartibga solish zaruratini kuchaytirayotganligi ta'kidlanadi (Nakamoto, 2008).

Blokcheyn texnologiyasining nazariy asoslari dastlab Satoshi Nakamoto tomonidan 2008-yilda ishlab chiqilgan "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" konsepsiyasida yoritilgan bo'lib, unda markazlashmagan raqamli to'lov tizimining ishlash mexanizmlari asoslab berilgan (Nakamoto, 2008). Keyingi ilmiy qarashlarda Andreas Antonopoulos "Mastering Bitcoin" asarida kripto-aktivlarning texnologik imkoniyatlari, iqtisodiy samaradorligi va xavfsizlik jihatlari chuqur tahlil qilgan (Antonopoulos, 2017). Don Tapscott va Alex Tapscott tomonidan chop etilgan "Blockchain Revolution" tadqiqotida esa blokcheyn texnologiyasi iqtisodiy munosabatlarni transformatsiya qiluvchi yangi institutsional tizim sifatida tavsiflanadi (Tapscott & Tapscott, 2016). Mazkur ilmiy yondashuvlarga ko'ra, blokcheyn texnologiyasi moliyaviy vositachilar sonini kamaytirish, tranzaksiya xarajatlarini optimallashtirish hamda iqtisodiy shaffoflikni oshirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda kripto-aktivlarning iqtisodiy tabiati yuzasidan turli qarashlar mavjud. Ayrim olimlar kripto-aktivlarni innovatsion investitsiya vositasi sifatida baholasa, boshqa tadqiqotchilar ularning yuqori spekulativ xarakterga egaligini ta'kidlaydi. Masalan, Nobel mukofoti sovrindori Paul Krugman kripto-aktivlarni yuqori volatillikka ega investitsion aktiv sifatida baholagan bo'lsa, ayrim texnologik iqtisodchilar

ularni kelajakdagi markazlashmagan moliya tizimining asosi sifatida e'tirof etadi. Bu esa kripto-aktivlarning iqtisodiy mohiyati bo'yicha ilmiy bahslar hanuz davom etayotganligini ko'rsatadi.

Kripto-aktivlar bozorini tartibga solish masalalari xalqaro tashkilotlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Xususan, FATFning 2023-yildagi tavsiyalarida virtual aktiv xizmatlari provayderlari faoliyatida AML/CFT standartlarini kuchaytirish zarurligi qayd etilgan (FATF, 2023). Shuningdek, IMFning "Digital Assets Report" hisobotlarida raqamli aktivlarning global moliya tizimiga ta'siri, monetar xavfsizlik va moliyaviy barqarorlik bilan bog'liq risklar tahlil qilingan (IMF, 2024). World Bank hamda OECD tadqiqotlarida esa raqamli iqtisodiyotning institutsional rivojlanishi, investorlarni himoya qilish va moliyaviy monitoring tizimlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, FATF tomonidan ishlab chiqilgan "Travel Rule" talablari virtual aktiv xizmatlari provayderlari faoliyatida identifikatsiya va monitoring tizimlarini kuchaytirishning muhim xalqaro standarti sifatida e'tirof etiladi.

So'nggi ilmiy tadqiqotlarda real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish (Real World Assets — RWA) mexanizmlariga katta qiziqish bildirilmoqda. Boston Consulting Group prognozlariga ko'ra, 2030-yilga borib tokenlashtirilgan aktivlar bozori hajmi 16 trillion AQSH dollariga yetishi mumkin (BCG, 2022). Shuningdek, 2024-yil holatiga ko'ra, dunyo bo'yicha kripto-aktiv foydalanuvchilari soni 560 milliondan ortganligi qayd etilgan. Ilmiy manbalarda ko'chmas mulk, qimmatli qog'ozlar, sanoat resurslari va boshqa moddiy aktivlarni blokcheyn asosida tokenlashtirish investitsion likvidlikni oshirishning zamonaviy vositasi sifatida baholanadi. Ayrim xorijiy tadqiqotlarda tokenizatsiya orqali kichik investorlarning kapital bozoridagi ishtirokini kengaytirish, aktivlar aylanishini tezlashtirish va investitsiya jarayonlarini soddalashtirish mumkinligi qayd etilgan. Shu bilan birga, tokenlashtirilgan aktivlarning huquqiy maqomi, investorlar huquqlarini himoya qilish hamda davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ham dolzarb ilmiy yo'nalish sifatida shakllanmoqda.

Xorijiy davlatlar tajribasi ham kripto-aktivlar bozorini tartibga solishda turli yondashuvlar mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, Singapur davlatida "Payment Services Act" asosida kripto-provayderlarni litsenziyalash tizimi joriy etilgan bo'lsa, Birlashgan Arab Amirliklarida Dubai VARA modeli orqali virtual aktivlar bozori ustidan alohida nazorat tizimi shakllantirilgan. Shveysariyada "Crypto Valley" modeli blokcheyn startaplari uchun qulay investitsion muhit yaratishga xizmat qilmoqda. AQShda esa tokenlashtirilgan aktivlar va kripto ETF instrumentlari kapital bozorining yangi segmenti sifatida rivojlanmoqda. Mazkur tajribalar kripto-aktivlar bozorini institutsional boshqarish va investorlar manfaatlarini himoya qilishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi PF-121-son Farmoni [6] asosida virtual aktivlar muomalasini tartibga solish, kripto-birjalar faoliyatini litsenziyalash va sohada institutsional infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha muhim mexanizmlar joriy etildi. Shuningdek, Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (NAPP) tomonidan virtual aktivlar bozorini nazorat qilish va tartibga solish bo'yicha vakolatli tizim shakllantirilgan. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar A. Vahobov, Sh. Mustafakulov va I. Yuldashevlarning ilmiy qarashlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsion muhitni modernizatsiya qilish va innovatsion moliyaviy instrumentlarni iqtisodiyotga joriy etish masalalari tahlil qilingan. Milliy tadqiqotlarda asosan kripto-aktivlar muomalasining huquqiy asoslari, soliqqa tortish mexanizmlari, blokcheyn texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish hamda raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Muallif tahliliga ko'ra, mavjud ilmiy adabiyotlarda asosan kripto-aktivlarning texnologik va huquqiy jihatlariga ustuvor e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ularning bozor munosabatlarini takomillashtirishdagi iqtisodiy va institutsional mexanizmlari yetarlicha chuqur tadqiq etilmagan. Xususan, O'zbekiston sharoitida real dunyo aktivlarini (RWA) tokenizatsiya qilishning iqtisodiy modeli, kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan integratsiyalash mexanizmlari, davlat-xususiy sheriklik asosidagi raqamli depozitariya tizimlari hamda "yashil energiya" asosida mayning faoliyatini iqtisodiy rag'batlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy yondashuvlar yetarli shakllanmagan. Shu bilan birga, P2P kripto-aylanmani rasmiylashtirish jarayonini iqtisodiy rag'batlantirish usullari orqali rasmiy tizimga integratsiyalash modeli ham ilmiy jihatdan kam tadqiq etilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, mazkur ilmiy maqola mavjud ilmiy qarashlarni tahlil qilish, xalqaro tajribani o'rganish hamda O'zbekiston sharoitiga mos iqtisodiy-huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilganligi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kripto-aktivlar bozori va virtual aktivlar muomalasini rivojlantirishning iqtisodiy-huquqiy mexanizmlarini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-huquqiy tahlil, tizimli yondashuv, statistik tahlil, iqtisodiy tahlil hamda ilmiy abstraksiyalash usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda virtual aktivlar bozorini tartibga solish bo'yicha dastlabki institutsional asoslar shakllangan bo'lsa-da, kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan

integratsiyalash mexanizmlari hali yetarli darajada rivojlanmagan. Xalqaro tajribalarni qiyoslash natijasida Singapur va BAAda tokenlashtirilgan aktivlar uchun maxsus raqamli platformalar hamda soddalashtirilgan litsenziyalash tizimlari mavjudligi aniqlangan bo'lsa, O'zbekistonda yagona raqamli depozitariya va tokenlashtirilgan aktivlar muomalasini boshqaruvchi kompleks infratuzilma shakllanmaganligi kuzatildi. Mazkur holat investitsion imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish zarurligini ko'rsatib, mavjud salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Statistik tahlillar asosida global kripto-aktiv foydalanuvchilari soni 2024-yil holatiga ko'ra, 560 milliondan oshganligi qayd etildi (Triple-A, 2024). Boston Consulting Group prognozlariga ko'ra esa tokenlashtirilgan aktivlar bozori hajmi 2030-yilga borib 16 trillion AQSH dollariga yetishi mumkinligi aniqlangan (BCG, 2022). Mazkur ko'rsatkichlar raqamli aktivlar bozori jahon iqtisodiyotining istiqbolli segmentlaridan biriga aylanayotganligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda ham raqamli obligatsiyalar, tokenlashtirilgan qimmatli qog'ozlar va blokcheyn asosidagi investitsiya instrumentlarini joriy etish kapital bozori likvidligini oshirishi hamda ichki investitsion faollikni kengaytirishi mumkinligi asoslandi.

Qiyosiy iqtisodiy tahlillar real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish (RWA) mexanizmi iqtisodiyotning strategik tarmoqlarida yuqori investitsion salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, ko'chmas mulk, energetika, logistika va qishloq xo'jaligi sohalarida aktivlarni tokenlashtirish orqali kapital jalb qilish imkoniyatlari kengayishi mumkinligi aniqlandi. Tadqiqot davomida tokenizatsiya jarayoni aktivlar likvidligini oshirishi, investitsiya operatsiyalarini soddalashtirishi hamda norasmiy kapitalni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilishga xizmat qilishi asoslab berildi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda RWA tokenizatsiyasi bo'yicha alohida iqtisodiy-huquqiy standartlarning mavjud emasligi mazkur yo'nalish rivojlanishini cheklayotgan asosiy muammolardan biri ekanligi aniqlandi.

2025-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda virtual aktivlar bozorida faoliyat yurituvchi bir nechta litsenziyalangan kripto-birjalar va virtual aktiv xizmatlari provayderlari mavjudligi kuzatildi. Biroq NAPP ma'lumotlari asosida tahlil qilinganda, bozorda institutsional infratuzilma yetarli darajada shakllanmaganligi hamda investorlar uchun yagona integratsiyalashgan platforma mavjud emasligi aniqlandi. Shu sababli bozorning umumiy likvidligi va institutsional ishonchlilik darajasi hali past ekanligi kuzatildi. Shuningdek, virtual aktivlarga qiziqish bildirayotgan foydalanuvchilar soni yildan-yilga ortib borayotgan bo'lsa-da, tranzaksiyalarning ma'lum qismi hanuz norasmiy P2P segment orqali amalga oshirilayotgani qayd etildi.

Mayning faoliyati bo'yicha o'tkazilgan iqtisodiy tahlillar natijasida "yashil energiya" asosida faoliyat yurituvchi mayning subyektlari uchun differensial tarif siyosatini joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishi mumkinligi aniqlandi. Xalqaro tajriba asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi mayning kompaniyalari uchun soliq imtiyozlari va investitsion preferensiyalar qo'llanilishi xorijiy investitsiyalar oqimini rag'batlantirishi mumkinligi asoslandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, litsenziyalash jarayonlarini soddalashtirish va ortiqcha fiskal yuklamalarni kamaytirish O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi raqamli moliyaviy markaz sifatidagi raqobatbardoshligini kuchaytirishi mumkin.

Monitoring tahlillari P2P kripto-aylanmani rasmiy, shaffof va qulay platformalar asosida rivojlantirish muhimligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari P2P operatsiyalarni tartibli kripto-infratuzilmaga integratsiya qilishning samarali vositasi sifatida baholandi. Jumladan, rasmiy platformalarda tranzaksiya xarajatlarini maqbullashtirish, foydalanuvchilar uchun soddalashtirilgan KYC tizimlarini joriy etish hamda soliq preferensiyalaridan foydalanish bozor ishtirokchilarining rasmiy kripto-infratuzilmaga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari FATF standartlariga mos AML/CFT mexanizmlarini modernizatsiya qilish zarurligini ham ko'rsatdi (FATF, 2023). Xususan, virtual aktiv xizmatlari provayderlari faoliyatida tranzaksiyalar monitoringi, foydalanuvchilar identifikatsiyasi va shubhali operatsiyalarni aniqlash tizimlarini xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning muhim omili sifatida baholandi. Shu bilan birga, raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal etuvchi arbitraj va mediatsiya mexanizmlarini joriy etish investorlar huquqlarini himoya qilish hamda iste'molchilar ishonchini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy yangiliklar konseptual jihatdan asoslandi:

muallif tomonidan kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan integratsiyalashga qaratilgan institutsional model taklif etildi;

real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilishning iqtisodiy mexanizmlari konseptual jihatdan asoslandi;

"yashil energiya" asosida faoliyat yurituvchi mayning subyektlari uchun differensial tarif siyosati modeli ishlab chiqildi;

P2P kripto-aylanmani rasmiy platformalar orqali rivojlantirish va bozor ishtirokchilarining faolligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari taklif qilindi;

virtual aktivlar bozorida investorlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan arbitraj mexanizmlarining institutsional modeli shakllantirildi.

Quyidagi jadvalda tadqiqot davomida aniqlangan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish mexanizmlari umumlashtirildi:

Yo'nalish	Takomillashtirish yo'nalishi	Taklif etilgan mexanizm
Kripto-aktivlar bozori	Kapital bozori bilan integratsiyani kengaytirish	Yagona raqamli depozitariya tizimi
RWA tokenizatsiyasi	Huquqiy standartlarni takomillashtirish	Milliy tokenizatsiya platformasi
P2P kripto-aylanma	P2P operatsiyalarni rasmiy platformalarga yo'naltirish	Iqtisodiy rag'batlantirish modeli
Mayning faoliyati	Energiya samaradorligini oshirish	"Yashil tarif" siyosati
AML/CFT tizimi	Monitoring mexanizmlarini modernizatsiya qilish	FATF standartlari asosida modernizatsiya

O'zbekiston virtual aktivlar bozori bo'yicha institutsional ko'rsatkichlar¹

Ko'rsatkich	Holati (2025-yil)
Litsenziyalangan VASP subyektlari	Bir nechta faol operatorlar mavjud
Kripto-birjalar	Rasmiy litsenziya asosida faoliyat yuritmoqda
NAPP nazorat tizimi	Shakllangan
Rasmiy tokenizatsiya platformasi	Shakllantirish istiqbollari mavjud
Yagona raqamli depozitariya	Bosqichma-bosqich rivojlantirish zarur
P2P tranzaksiyalar ulushi	Rivojlantirish jarayonida
AML/CFT monitoring tizimi	Modernizatsiya jarayonida

Bozor hajmi (trln AQSh dollari)

1-rasm. Global tokenizatsiya bozori prognozi²

Mazkur prognoz tokenlashtirilgan aktivlar bozori global moliya tizimining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biriga aylanayotganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, RWA tokenizatsiyasi kapital bozori likvidligini oshirish hamda investitsiya operatsiyalarini soddalashtirishga xizmat qilishi mumkin.

¹ Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (NAPP)ning virtual aktivlar bozori bo'yicha rasmiy ma'lumotlari asosida tuzildi.

² Boston Consulting Group (BCG), 2022.

Foydalanuvchilar soni

2-rasm. Global kripto-aktiv foydalanuvchilari sonining o'sishi³

Kripto-aktiv foydalanuvchilari sonining jadal ortishi raqamli moliyaviy instrumentlarga bo'lgan talab yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bu esa O'zbekiston uchun ham virtual aktivlar bozorini institutsional rivojlantirish zarurligini asoslaydi.

Tarmoqlarning tokenizatsiya salohiyati (%)

3-rasm. O'zbekistonda RWA tokenizatsiyasi uchun ustuvor tarmoqlar⁴

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda ko'chmas mulk va energetika sektorlari RWA tokenizatsiyasini joriy etish uchun eng istiqbolli yo'nalishlar hisoblanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari O'zbekistonda kripto-aktivlar bozorini rivojlantirish uchun iqtisodiy liberallashtirish, institutsional modernizatsiya va xalqaro standartlarga mos tartibga solish mexanizmlarini uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatdi. Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan iqtisodiy-huquqiy mexanizmlar kripto-aktivlar bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash, investitsion faollikni oshirish hamda raqamli iqtisodiyotning yangi o'sish nuqtalarini shakllantirishga xizmat qilishi mumkin.

³ Triple-A Global Crypto Ownership Report, 2025.

⁴ tokenizatsiya bozori tendensiyalari hamda muallif tahlillari asosida ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasida kripto-aktivlar bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari
Institutsional rivojlanish yo'nalishlari

1. Kripto-aktivlar bozorini kapital bozori bilan integratsiyalash imkoniyatlarini kengaytirish.

O'zbekistonda kripto-aktivlar bozori alohida moliyaviy segment sifatida bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Mazkur jarayonni yanada jadallashtirish uchun tokenlashtirilgan aktivlarni fond bozori instrumentlari bilan uyg'unlashtiruvchi zamonaviy raqamli infratuzilmani shakllantirish muhim ahamiyatga ega. NAPP tomonidan virtual aktiv xizmatlari provayderlarini litsenziyalash tizimining joriy etilgani ushbu yo'nalishda muhim institutsional asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida tokenlashtirilgan qimmatli qog'ozlar, raqamli aktivlar va fond bozori instrumentlarini yagona platformada boshqarish investitsion resurslarni yanada samarali jalb etish imkonini beradi.

2. Real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish bo'yicha huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish.

Ko'chmas mulk, energetika, logistika va sanoat aktivlarini tokenlashtirish bo'yicha iqtisodiy-huquqiy standartlarni yanada rivojlantirish kripto-aktivlar bozorining amaliy imkoniyatlarini kengaytiradi. Xalqaro tajribada real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish investitsion jarayonlarni soddalashtirish, aktivlar likvidligini oshirish va investorlar ishtirokini kengaytirishning samarali vositasi sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan smart-kontrakt asosidagi aktiv registrlari, token emissiyasini nazorat qiluvchi raqamli tizimlar va aktivlarni baholash standartlarini ishlab chiqish ushbu yo'nalish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

3. Institutsional infratuzilmani bosqichma-bosqich rivojlantirish.

Virtual aktivlar bozori uchun integratsiyalashgan monitoring tizimlari, blokcheyn asosidagi raqamli depozitariya platformalari va tokenlashtirilgan aktivlar registrini shakllantirish bozor shaffofligi va ishonchliligini oshirishda muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda litsenziyalangan virtual aktiv xizmatlari provayderlarining faoliyat yuritayotgani mazkur ekotizimni yanada kengaytirish uchun qulay institutsional zamin yaratadi. Ushbu yo'nalishdagi izchil chora-tadbirlar kripto-aktivlar bozorining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash yo'nalishlari

4. P2P kripto-aylanmani rasmiy va shaffof platformalar orqali rivojlantirish.

Virtual aktivlar bozorida P2P operatsiyalarini rasmiy, qulay va nazorat qilinadigan platformalar orqali amalga oshirish moliyaviy shaffoflikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilar uchun qulay tranzaksiya shartlarini yaratish, xizmat ko'rsatish xarajatlarini maqbullashtirish va raqamli monitoring mexanizmlarini rivojlantirish P2P bozorining tartibli shakllanishiga xizmat qiladi. Bu esa kripto-aktivlar aylanmasining ochiqligi, ishonchliligi va iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

5. AML/CFT va KYC tizimlarini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish.

Virtual aktiv xizmatlari provayderlari faoliyatida foydalanuvchilar identifikatsiyasi, tranzaksiyalar monitoringi va risk-tahlil mexanizmlarini xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi. Sun'iy intellekt asosidagi AML monitoring tizimlari, real vaqt rejimida tranzaksiyalarni kuzatuvchi raqamli platformalar va avtomatlashtirilgan risk-tahlil vositalarini joriy etish ushbu sohada nazorat samaradorligini oshiradi.

6. Investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini kengaytirish.

Kripto-aktivlar bozorida investorlar ishonchini mustahkamlash uchun arbitraj, mediatsiya, sug'urta va kompensatsiya mexanizmlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish maqsadga muvofiq. Bunday yondashuv bozor ishtirokchilarining huquqiy kafolatlarini kuchaytiradi hamda investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi. Investorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan zamonaviy mexanizmlar kripto-aktivlar bozorining barqaror va shaffof rivojlanishini ta'minlaydi.

Texnologik va iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari

7. Mayning faoliyatida energiya samaradorligini oshirish.

Mayning faoliyatida energiya resurslaridan samarali foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish hamda tarif va soliq mexanizmlarini maqbullashtirish sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Qonuniy mayning faoliyatini rag'batlantirish, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash va "yashil energiya" asosidagi mayning loyihalarini qo'llab-quvvatlash iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham mustahkamlaydi.

8. Kripto-aktivlar bozorida malakali kadrlar salohiyatini oshirish.

Blokcheyn texnologiyalari, tokenizatsiya, raqamli moliya va kiberxavfsizlik yo'nalishlarida malakali mutaxassislar tayyorlash kripto-aktivlar bozorining uzoq muddatli rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida blokcheyn iqtisodiyoti, smart-kontrakt dasturlash, raqamli moliya va kiberxavfsizlik bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini kengaytirish kadrlar salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa milliy raqamli moliya ekotizimining innovatsion rivojlanishini jadallashtiradi.

Institutsional yechimlar

1. Kripto-aktivlar bozorini milliy kapital bozori bilan integratsiyalash.

Muallif tomonidan kripto-aktivlar bozori va fond bozori institutlarini uyg'unlashtiruvchi institutsional model taklif etiladi. Mazkur model doirasida blokcheyn asosidagi raqamli depozitariya platformasini yaratish, smart-kontrakt asosidagi token registrlarini joriy etish hamda tokenlashtirilgan qimmatli qog'ozlar va raqamli obligatsiyalar muomalasini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2. RWA tokenizatsiyasi uchun maxsus iqtisodiy-huquqiy standartlarni ishlab chiqish. Ko'chmas mulk, energetika va sanoat aktivlarini tokenlashtirish bo'yicha alohida normativ-huquqiy bazani shakllantirish hamda token emissiyasi platformasi va smart-kontrakt asosidagi aktiv registrlarini yaratish zarur. Bu kapital jalb qilish mexanizmlarini soddalashtirish va investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

3. "Regulatory sandbox" tizimini kengaytirish. Innovatsion blokcheyn loyihalarini tezkor sinovdan o'tkazish uchun soddalashtirilgan litsenziyalash tizimlarini joriy etish, raqamli audit platformalarini shakllantirish hamda xorijiy texnologik kompaniyalar uchun qulay huquqiy muhit yaratish lozim.

Moliyaviy xavfsizlik bo'yicha yechimlar

4. P2P kripto-aylanmani tartibli kripto-infratuzilmaga yo'naltirish.

Muallif tomonidan P2P kripto-aylanmani iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari orqali rasmiy va shaffof platformalarda rivojlantirish modeli taklif etiladi. Ushbu model rasmiy platformalarda tranzaksiya xarajatlarini maqbullashtirish, soddalashtirilgan KYC tizimlarini joriy etish hamda soliq preferensiyalari orqali bozor ishtirokchilarining qonuniy kripto-infratuzilmadan foydalanish faolligini oshirishga qaratilgan.

5. AML/CFT va KYC tizimlarini modernizatsiya qilish. FATF tavsiyalariga mos ravishda sun'iy intellekt asosidagi AML monitoring tizimlari, real vaqt rejimidagi tranzaksiya nazorati, blokcheyn tahlili platformalari hamda avtomatlashtirilgan risk-tahlil mexanizmlarini joriy etish moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

6. Investorlarni himoya qilish mexanizmlarini rivojlantirish. Virtual aktivlar bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiquvchi arbitraj va mediatsiya institutlarini shakllantirish, sug'urta va kompensatsiya tizimlarini joriy etish investorlar ishonchini oshiradi. Shu bilan birga, investor risklarini baholovchi raqamli reyting tizimlari va smart-kontrakt audit mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Texnologik va iqtisodiy yechimlar

7. "Yashil energiya" asosidagi mayning faoliyatini qo'llab-quvvatlash. Muallif tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi mayning subyektlari uchun differensial tarif siyosati modeli asoslandi. Mazkur model doirasida soliq imtiyozlari, investitsion preferensiyalar, energiya tariflarida alohida yondashuv hamda "yashil sertifikat" tizimini joriy etish taklif etiladi.

8. Kadrlar salohiyatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish. Blokcheyn texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot va kiberxavfsizlik bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish, xalqaro tajribani o'rganish hamda ilmiy markazlar faoliyatini rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida "raqamli moliya", "blokcheyn iqtisodiyoti" va "smart-kontrakt dasturlash" yo'nalishlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

9. Xalqaro investitsion jozibadorlikni oshirish. Xorijiy investorlar uchun qulay soliq rejimi, soddalashtirilgan litsenziyalash tizimi va ochiq huquqiy muhit yaratish O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi raqamli moliyaviy markaz sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, Dubai VARA modeli kabi alohida institutsional nazorat tizimlarini joriy etish xalqaro ishonchlilikni oshirishi mumkin (VARA, 2024).

10. Innovatsiya va davlat nazorati o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash. Kripto-aktivlar bozorini tartibga solishda innovatsion texnologiyalar rivojini cheklab qo'ymasdan, iqtisodiy xavfsizlik va moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi moslashuvchan nazorat mexanizmlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur yondashuv davlat nazorati va bozor erkinligi o'rtasida barqaror institutsional muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston Respublikasida kripto-aktivlar aylanmasini rivojlantirish hamda bozor munosabatlarini takomillashtirishning iqtisodiy-huquqiy va institutsional jihatlarini kompleks tarzda o'rganildi. Tadqiqot davomida qiyosiy-huquqiy, statistik va institutsional tahlil metodlari asosida kripto-aktivlar bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari tahlil qilindi.

Tahlillar natijasida O'zbekistonda virtual aktivlar bozorini tartibga solish bo'yicha dastlabki huquqiy va institutsional asoslar shakllanganligi aniqlandi. Xususan, virtual aktiv xizmatlari provayderlarini (VASP) litsenziyalash hamda mayning faoliyatini nazorat qilish mexanizmlari joriy etilgan. Biroq yagona integratsiyalashgan raqamli infratuzilma va blokcheyn asosidagi depozitariya tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatildi.

Xalqaro tajriba tahlili Singapur va BAAda tokenlashtirilgan aktivlar uchun maxsus platformalar investitsion faollik va bozor likvidligini oshirishda muhim rol o'ynayotganligini ko'rsatdi (VARA, 2024). BCG (2022) prognozlariga

ko'ra, tokenlashtirilgan aktivlar bozori hajmi 2030-yilga borib 16 trillion AQSH dollariga yetishi mumkin. Triple-A (2024) ma'lumotlariga ko'ra esa global kripto-aktiv foydalanuvchilari soni 560 milliondan oshgan.

Tadqiqot davomida real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish (RWA) mexanizmlarining iqtisodiy samaradorligi asoslandi. Ko'chmas mulk, energetika, logistika va qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarda tokenizatsiya investitsion resurslarni kengroq safarbar qilish imkonini berishi aniqlandi. Shu bilan birga, O'zbekistonda RWA tokenizatsiyasi uchun maxsus iqtisodiy-huquqiy standartlar va token emissiyasi platformalarining yetarli emasligi qayd etildi.

Moliyaviy xavfsizlik bo'yicha tahlillar P2P kripto-aylanmani rasmiy, shaffof va qulay platformalar asosida rivojlantirish muhimligini ko'rsatdi. Shu nuqtayi nazardan, iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari orqali P2P operatsiyalarni tartibli kripto-infratuzilmaga yo'naltirish modeli taklif etildi. Rasmiy platformalarda tranzaksiya xarajatlarini maqbullashtirish, soddalashtirilgan KYC tizimlarini joriy etish hamda soliq preferensiyalaridan foydalanish bozor ishtirokchilari faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, AML/CFT va KYC tizimlarini FATF tavsiyalariga mos ravishda modernizatsiya qilish zarurligi asoslandi (FATF, 2023). Sun'iy intellekt asosidagi AML monitoring tizimlari, blokcheyn tahlili platformalari va avtomatlashtirilgan risk-tahlil mexanizmlarini joriy etish moliyaviy xavfsizlik samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, "yashil energiya" asosidagi mayning faoliyatini rivojlantirish istiqbollari ham yuqori baholandi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi mayning subyektlari uchun differensial tarif siyosati, soliq imtiyozlari va investitsion preferensiyalarni joriy etish O'zbekistonning mintaqaviy raqamli moliyaviy markaz sifatidagi raqobatbardoshligini oshirishi mumkinligi asoslandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari kripto-aktivlar bozorini rivojlantirish iqtisodiy liberallashtirish, institutsional modernizatsiya hamda xalqaro standartlarga mos raqamli moliyaviy infratuzilmalarni joriy etish bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar kripto-aktivlar bozori barqarorligini ta'minlash hamda investitsion faollikni oshirishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qoraqalpog'iston Respublikasida maxsus mayning zonasini tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2026-yil 17-apreldagi PQ-143-son qarori. <https://lex.uz/docs/-8146414>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish to'g'risida"gi 2026-yil 30-martdagi PF-48-son farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-8103316>
4. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining "Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"gi 2026-yil 28-fevralda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan 3380-2-son buyrug'i. <https://lex.uz/uz/docs/8067519>
5. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining "Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini amalga oshirishga litsenziyalar berilganligi uchun davlat boji miqdorlarini belgilash to'g'risida"gi 2024-yil 17-dekabrda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan 3584-son buyrug'i. <https://lex.uz/docs/-7266199>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi PF-121-son "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5985785>
7. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi 2023-yil 6-sentabrdagi O'RB-866-son qonuni. <https://lex.uz/docs/-5511879>
8. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. 9 p.
9. Antonopoulos A. M. Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
10. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World. New York: Portfolio, 2016.
11. FATF. Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris: Financial Action Task Force, 2023.
12. IMF, FSB. IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets. Washington, D.C.: International Monetary Fund; Basel: Financial Stability Board, 2023.
13. Boston Consulting Group, ADDX. Relevance of On-chain Asset Tokenization in "Crypto Winter". Boston: BCG, 2022.
14. Triple-A. The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024. Singapore: Triple-A, 2024.
15. Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. Virtual Assets Regulatory Authority: Regulatory Framework and VASP Supervision. Dubai: VARA, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>